

ALCANCES Y DESAFÍOS DE LA GOBERNANZA GLOBAL MIGRATORIA EN LAS AMÉRICAS

SCOPES AND CHALLENGES OF GLOBAL MIGRATION GOVERNANCE IN THE AMERICAS

Octavio Alonso Solórzano Tello¹

Resumen

El artículo tiene como objetivo analizar los alcances y limitaciones de las reuniones regionales a partir de la Novena Cumbre de las Américas realizada del 6 al 10 de junio de 2022, donde emanó la Declaración de Los Ángeles sobre la Migración y Protección. Debido a que podría ser considerada dependiendo de sus resultados como una gobernanza regional migratoria de América en ciernes. En este sentido, los avances o posibles retrocesos en parte están supeditados a la participación de organizaciones que trabajan con migrantes indocumentados en la protección de derechos humanos y en el resguardo de su seguridad humana, y al cambio de gobierno de los Estados Unidos, ya que dicha propuesta migratoria inició en el gobierno de Joe Biden, y está enmarcada en la política exterior de Washington hacia Latinoamérica, como resultado de la masiva migración indocumentada que se está presentando no sólo en la frontera sur de Estados Unidos, esta migración ya se extiende a nivel continental. Sin embargo, con el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca es probable que la incipiente gobernanza migratoria de América no avance y no se materialice.

Palabras clave: Gobernanza Global Migratoria, Política Exterior, América, Derechos Humanos, Seguridad Humana.

Abstract

The article aims to analyze the scope and limitations of the regional meetings since the Ninth Summit of the Americas held from June to 10, 2022, where the Los Angeles Declaration on Migration and Protection emerged. Because it could be considered depending on its results as a regional migratory governance of America. In this sense, advances or possible setbacks are partly subject to the participation of organizations that work with undocumented migrants in the protection of human rights and in safeguarding their human security, and to the change of government of the United States, since this immigration proposal began in the Joe Biden government, and is framed in Washington's foreign policy towards Latin America, as a result of the massive undocumented migration that is occurring not only on the southern border of the United States, this migration already extending to continental level. However, with the arrival of Donald Trump to The White House, it is likely that the incipient migration governance of America Will not advance and not materialize.

Keywords: Global Migration Governance, Foreign Policy, America, Human Rights, Human Security.

Recibido: 1 de noviembre de 2024

Aceptado: 31 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

¹ Investigador y Catedrático. Realizó una estancia de investigación posdoctoral por dos años en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco), Maestro en Relaciones Internacionales y Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Líneas de investigación: Geopolítica, Asia Pacífico, Seguridad Humana, Medio Ambiente, Cambio Climático, Gobernanza Global, Globalización y Migración Internacional. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas y especializadas. Ha impartido cursos y seminarios en posgrado y licenciatura. Correo: alonsolorzano@yahoo.com.mx

1. INTRODUCCIÓN

Los acontecimientos a nivel internacional como las pandemias, guerras, migraciones, cambio climático, desastres naturales, han derivado en crisis de difícil resolución, limitando la gobernanza global. La migración es un fenómeno que está escalando en América y la Unión Europea, superando la capacidad de los Estados y las organizaciones internacionales para atender las crisis humanitarias, por ello, es urgente la confluencia de actores que propongan posibles soluciones.

Estas consideraciones nos obligan a plantear las siguientes interrogantes: ¿Qué factores limitan la gobernanza migratoria en América? ¿Qué organizaciones internacionales y actores no estatales están involucrados en la negociación, implementación, monitoreo y aplicación de diferentes áreas de la gobernanza migratoria en América?

Para responder a los cuestionamientos se plantea la siguiente hipótesis: en la gobernanza migratoria de América confluyen actores estatales y no estatales que participan e inciden en la resolución de la problemática migratoria, no obstante, uno de los desafíos es que la gobernanza migratoria debe dar preferencia y apoyo a las organizaciones de derechos humanos que trabajan con migrantes indocumentados con el fin de proteger los derechos humanos y la seguridad humana en los países de origen, cruce y tránsito, antes de dar preferencia a las acciones punitivas estatales y las deportaciones expeditas de los migrantes.

En este sentido, el artículo tiene como objetivo general: analizar los alcances, limitaciones y desafíos de la gobernanza migratoria en América, particularmente en materia de derechos humanos y seguridad humana. Como objetivos particulares se plantea: a) Examinar los desafíos que enfrentan los actores (Estados y actores no estatales) en materia de gobernanza migratoria b) Analizar los desafíos para la conformación de una gobernanza migratoria en América.

Para abordar la gobernanza migratoria en América en materia de derechos humanos y seguridad humana, analizaremos cómo son atendidas o desatendidas las crisis humanitarias por parte de los actores estatales y no estatales, a través de planes, programas, iniciativas, mecanismos, recursos, entre otros. Para lograr los objetivos se revisaron informes de organizaciones internacionales, convenios, mecanismos multilaterales y bilaterales, y bibliografía sobre gobernanza global y regional migratoria, políticas migratorias en América, participación de organismos internacionales, organizaciones nacionales, redes, fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Se retomarán los acuerdos que se han establecido en América, en cuanto a la participación de las organizaciones internacionales en la agenda migratoria regional, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), albergues, colectivos, sector privado, academias, ONG's, redes, entre otras.

El tema es abordado y analizado desde la teoría de la gobernanza global porque otorga elementos conceptuales para explicar la confluencia de actores en la migración, que permite dar respuesta a las interrogantes. Para ello, se realizó la revisión exhaustiva de los aportes de autores teóricos. De manera transversal se retomaron los fundamentos de derechos humanos y la seguridad humana.

2. CUMBRES REGIONALES MIGRATORIAS EN AMÉRICA

Las naciones de América Latina y el Caribe comparten problemáticas como la inseguridad, pobreza, inflación, desempleo, desastres naturales; violencias perpetradas por cárteles del narcotráfico, bandas, pandillas, grupos delincuenciales y crimen organizado transnacional; violencia política vinculados a la falta de procesos de democratización, estos factores obligan a ciudadanos a salir de sus países. A este fenómeno se suman los migrantes provenientes de África, Asia, Medio Oriente y Europa del Este que ocupan el continente americano como ruta de paso hacia Estados Unidos.

El aumento en el número de personas que intentan ingresar a Estados Unidos y las crisis humanitarias en las fronteras sur y norte de México han obligado a Estados Unidos y a las naciones de América a proponer directrices para una agenda regional migratoria. Al arribo de Joe Biden a la Casa Blanca (20 de enero de 2021) y como parte de la política exterior de Washington hacia América se retomó la participación e influencia de Estados Unidos en la agenda global, particularmente en el tema migratorio, a partir de la *Novena Cumbre de las Américas* realizada del 6 al 10 de junio de 2022, donde Estados Unidos, 19 presidentes y representantes de América² se reunieron en Los Ángeles, California para suscribir la *Declaración de Los Ángeles sobre la Migración y Protección* (Portador y Solórzano, 2022). Más tarde, en enero de 2024, se realizó en Panamá la VI Reunión Anual Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), en el cual participaron representantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, suscribieron la Declaración de la Ciudad de Panamá (ACNUR, 2024a).

Del 6 al 7 de mayo de 2024 se realizó la Tercera Reunión Ministerial de la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección en la ciudad de Guatemala, a pesar de integrar mecanismos de cooperación regional de Sudamérica como la Comunidad Andina y el Mercosur, así como la Comunidad del Caribe (CARICOM) no han logrado integrar a organizaciones, ONG's, colectivos, federaciones, redes, clubes, asociaciones religiosas, universidades y centros de investigación, entre otros, que trabajan con migrantes, tampoco han incorporado las propuestas en diversas materias en cuanto a los migrantes indocumentados y la protección de sus derechos humanos para salvaguardar su seguridad humana.

² Países firmantes: Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Brasil, Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Bahamas, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay.

En la reunión de Guatemala, solamente se realizó un evento con poca participación de parte de las organizaciones que trabajan con migrantes, llamado “Fortaleciendo el Proceso de la declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección: La Colaboración de la Sociedad Civil, la Academia y los Gobiernos” (Pan American Development Foundation, junio de 2024).

La Tercera Reunión Ministerial de la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, da cuenta de las acciones que pretenden realizar los gobiernos de Canadá, Guatemala, Panamá, Colombia, Costa Rica y Ecuador. También, se menciona que desde enero de 2023 a finales de marzo de 2024 ingresaron más de 547,000 migrantes a Estados Unidos, utilizando la aplicación móvil CBP One. En esta misma reunión, los gobernantes de América Latina acordaron frenar la migración irregular (White House, mayo de 2024).

Para el 26 de septiembre de 2024, el gobierno de Joe Biden a través de la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección anunció 686 millones de dólares, lo que significa que tan solo en 2024 el gobierno de Estados Unidos ha comprometido 1,200 millones de dólares (White House, 26 de septiembre de 2024). En la declaración no se menciona cuantos recursos van destinados para cada acción, iniciativa o programa por país, lo que si alude es que una parte de los recursos se utilizó con el gobierno de Panamá para disuadir la migración indocumentada mediante deportaciones a través de vuelos. La declaración menciona como un logro los procesos de permisos humanitarios temporales (parole) para: Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

A pesar de lo anterior, a finales de octubre de 2024 el gobierno de Joe Biden anunció que no se van a prorrogar los paroles humanitarios, es decir que solo tuvieron una duración de dos años y aquellos migrantes que ya no los tengan serán deportados antes de las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre de 2024.

Donald Trump, ya confirmó en campaña que iniciaría las deportaciones masivas, daría fin a los paroles humanitarios, el CBP One (Univisión, 2024), los TPS y prohibiría las ciudades santuario³ en Estados Unidos, estas ciudades se han caracterizado por proteger a migrantes indocumentados (CNN, 2024).

El contexto preelectoral estadounidense provocó diversos fenómenos en torno al tema migratorio, como el aumento de caravanas de migrantes que salieron de Centroamérica y transitan por territorio mexicano para arribar a la frontera norte de México e intentar cruzar la frontera antes del arribo de Trump a la presidencia.

La *Declaración de Los Ángeles sobre la Migración y Protección* no está blindada ante los cambios de presidentes de Estados Unidos, en cuanto a su política exterior migratoria hacia Latinoamérica, ya que los gobiernos latinoamericanos no tienen capacidad para continuar con el mecanismo, porque los gobiernos populistas de izquierda y derecha son dependientes de los cuantiosos recursos que les ofrece Washington, sin que exista una fiscalización de los mismos.

El 26 de septiembre de 2024, Belice, México, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay mostraron en la reunión de la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección los pocos avances, retrocesos y resultados que tienen en las naciones, ya que no ofrecieron informes detallados sobre éstos. En las reuniones regionales y en las Declaraciones, las cancillerías de América Latina no plantearon alternativas realistas y no propusieron programas o acciones efectivas en caso de que Donald Trump de fin o suspenda los acuerdos regionales y con ello suspenda el suministro de recursos económicos que ha otorgado Washington para que siga funcionando a nivel regional la Declaración.

En tiempos pasados, los esfuerzos se dirigieron a concertar mecanismos bilaterales, sin embargo, en el periodo de Joe Biden se está optando por acuerdos multilaterales que incorporen a más naciones. Estos encuentros y declaraciones solamente reconocen en el papel a los actores no estatales y su participación activa en apoyo a los migrantes. A la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, es probable que la política exterior en materia migratoria de Estados Unidos hacia Latinoamérica opte nuevamente por dar preferencia a las relaciones bilaterales asimétricas.

Por otra parte, las dictaduras latinoamericanas de Cuba, Nicaragua y Venezuela afectan a sus pueblos y carecen de propuestas para solucionar las crisis económicas, sociales, políticas (presos políticos y presas políticas), energéticas, de alimentos, de salud y humanitarias, violaciones a derechos humanos a sus habitantes y migrantes.

Las dictaduras reprimen, torturan y encarcelan disidentes y no intentan resolver las crisis, lo cual está provocando la expulsión y migración masiva hacia otros países y continentes, por ello éstas fueron promovidas, respaldadas y alentadas por la política exterior de pocos Estados de Latinoamérica, como el gobierno mexicano de López Obrador que demostró desatinos en materia de política exterior (Infobae, 2022). Por carecer de gobiernos democráticos, Venezuela, Cuba y Nicaragua no son tomados en cuenta en la declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección y en otras cumbres que no sólo son de migración.

3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO

En este apartado, abordaremos el concepto de gobernanza global, la cual es definida como la regulación que existe más allá del nivel del Estado, a nivel internacional, supranacional o transnacional. Esta categoría analítica describe toda la

³Las ciudades santuario están en la mira de Donald Trump. Estas tienen su origen en 1970 y 1980, contexto en el cual las organizaciones pro-migrantes, iglesias y comunidades migrantes crearon albergues con el fin de ayudar a los migrantes, víctimas de las dictaduras, guerras civiles y la injerencia militar norteamericana en Sudamérica y Centroamérica. Fue en Arizona que se instituyó la primera experiencia y se extendió a otras ciudades, si bien las propuestas de este tipo de ciudades se han modificado a nuevas realidades, con el recrudecimiento de las políticas antimigratorias toman nuevos bríos (Solórzano, 2017).

gama de roles que desempeñan las instituciones y organizaciones internacionales en la regulación de procesos que trascienden la jurisdicción del Estado-nación (Betts, 2008), también incluye instituciones, públicas y privadas, y sus formas para manejar temas comunes. Es un proceso continuo desde cual los intereses diversos y conflictivos pueden ser acordados y la acción cooperativa puede tener lugar, incluye acuerdos formales e informales que personas e instituciones han acordado para hacer o percibir que se encuentran dentro de su interés (Karns y Mingst, 2010).

Para entender la gobernanza global, es necesario distinguir los actores que permiten el desarrollo de las actividades conjuntas en la política internacional: 1) los Estados que son las unidades más relevantes dentro de la estructura del sistema internacional; 2) las organizaciones intergubernamentales que permiten la coordinación de actividades entre grupos, a través del ejercicio de la diplomacia y la vigilancia sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes; 3) las organizaciones no gubernamentales; 4) las organizaciones privadas (Karns y Mingst, 2010).

Es deseable que la gobernanza global migratoria contemple los derechos humanos para salvaguardar la seguridad humana. Ante una ausencia de esta gobernanza, los Estados deben incluir en su política interna y en su política exterior mecanismos, programas y acciones para proteger los derechos humanos de migrantes. En este sentido, los Derechos Humanos (ONU, 2015), deben ser considerados como conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, reconociendo que su realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de cualquier persona, sin importar origen étnico, religión, lengua, sexo y origen nacional. Considerando que son los Estados los que deben garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y de cualquier persona al interior del territorio.

Por ello, la seguridad humana será entendida como la labor principal de los Estados, quienes deben mantener la función primordial de asegurar la supervivencia, medios de vida y dignidad de sus ciudadanos y de aquellos que transiten por sus territorios nacionales. La seguridad humana es un instrumento inestimable para ayudar a los gobiernos a determinar amenazas graves y generalizadas al bienestar de la población y la estabilidad de la soberanía; promueve programas y políticas para hacer frente a nuevas amenazas y responden a ellas en forma contextualmente pertinente y priorizada. Esto permite que gobiernos y comunidad internacional utilicen eficientemente sus recursos y elaboren estrategias que fortalezcan el marco de protección y empoderamiento necesarios para la seguridad humana, promoción de la paz y estabilidad en los niveles local, nacional, regional e internacional (ONU, 2010).

La gobernanza regional migratoria en ciernes, sus lineamientos y sus programas, así como las acciones de Estados no deben estar supeditados a las deportaciones expeditas y al arribo y reclusión de migrantes a los Estados Unidos, es por ello que las entidades internacionales deben ser respaldadas por los gobiernos. Las organizaciones internacionales y las diversas organizaciones de cada país que trabajan en la protección de los derechos humanos con el fin de resguardar la seguridad humana de los migrantes indocumentados, deben atender las necesidades apremiantes de los flujos migratorios interregionales y los flujos migratorios hacia Estados Unidos, identificando los lugares o fronteras recurrentes donde se originan las grandes crisis humanitarias, uno de los puntos que requiere atención es la ruta migratoria por la Selva del Darién.

4. MIGRACIÓN EN LA SELVA DEL DARIÉN

En los últimos años el continente americano está siendo sacudido por distintas oleadas migratorias, provocando crisis humanitarias en aquellas zonas y países donde se concentran mayor número de migrantes, como en Tapachula Chiapas, las fronteras sur y norte de México, la selva del Darién (frontera Panamá y Colombia).

Desde el 2010, se tiene registrado al Darién como ruta migratoria, pero es hasta el 2021 y 2022 que la movilidad de migrantes aumentó de manera exponencial, generando una crisis humanitaria. Para septiembre de 2023, la zona presenta otra crisis sin precedentes. Por ahí transitan haitianos, cubanos, venezolanos, ecuatorianos, sudamericanos, también indocumentados de África, Asia y Europa (Solórzano y Portador, 2024).

Para el 24 de octubre de 2024 se dio a conocer el Acuerdo de Deportación para migrantes indocumentados, que suscribieron el gobierno de Panamá y Estados Unidos, firmado el primero de julio de 2024, con logística y vuelos financiados con seis millones de dólares por la administración Biden, con el fin de deportar a venezolanos que ingresaron por la selva del Darién en el marco de la política panameña migratoria. Las cifras publicadas de octubre de 2024 por el gobierno panameño revelan que, de 263 mil migrantes, el 67 por ciento eran venezolanos, y que de los 520 mil migrantes que llegaron a Panamá en 2023 el 63 por ciento también eran venezolanos (La Nación, 2024; Agencia Efe, 2024).

Por las deportaciones, el gobierno panameño ha recibido cuantiosas sumas del gobierno de Biden y cobrará una multa de entre mil a cinco mil dólares a todos los migrantes que cruzan sus fronteras (DW, 2024). Recientemente el gobierno panameño avisó que no recibirá a migrantes de otra nacionalidad deportados por el gobierno de Trump (CNN Español, 2024). Desde agosto de 2024 cuando se iniciaron los vuelos de deportaciones involuntarias a Colombia, Ecuador y la India, se han presentado denuncias por violaciones a derechos humanos en los centros de recepción migratoria panameños, porque van esposados de pies y manos, se realizan separaciones de familias como en el primer gobierno de Donald Trump.

Las deportaciones de migrantes venezolanos realizadas en Panamá se dirigen a los tres países citados anteriormente, porque el presidente de Panamá José Raúl Mulino suspendió relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, por el fraude masivo electoral realizado el 28 de julio de 2024 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), institución controlada por Nicolás Maduro y por las masivas protestas a nivel global, hechos que aislaron a Maduro de la comunidad internacional y el gobierno panameño no fue la excepción.

En el pasado, Venezuela se caracterizó por ser un país de puertas abiertas a los flujos poblacionales vinculados a actividades económicas (Álvarez, 2007). Fue el país receptor de población migrante, principalmente colombianos que salieron de su país a finales del siglo XX, buscando oportunidades económicas y huyendo de los conflictos armados (Paz, Alpala y Villota, 2021), pero también recibió migrantes de otros países latinos, así como extranjeros, a lo largo del siglo XX. No obstante, esta situación se modificó en el siglo XXI. Como bien lo señala Castillo y Reguant (2017), en este siglo, Venezuela presenta un drástico cambio de patrón migratorio motivado por una crisis nacional que incluye un cambio de modelo político, desequilibrios económicos, descomposición social.

A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder⁴ y al pasar el tiempo la emigración aumentó, principalmente en momentos de coyunturas políticas, como en 2002 en el contexto de la reelección de Chávez y posibles golpes de Estado, se produjo inestabilidades políticas, económicas y crisis sociales. En el gobierno de Nicolás Maduro⁵, el recrudecimiento de la crisis económica en 2014, produce una hiperinflación que profundizó la ya de por sí crisis económica que vivía el país, es en este momento cuando comienza otra nueva emigración masiva de venezolanos (Vargas, 2023; Franco, 2020), de hecho, para finales del año 2023, el informe de ACNUR de 2023 indica que 7,7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor, de éstos, 6,5 millones migraron a naciones de América Latina y El Caribe (ACNUR, 2024c).

En este sentido, ¿cuáles son los factores que impulsan a los venezolanos a migrar? El desempleo, las hiperinflaciones, las devaluaciones de la moneda, las crisis económicas, la inestabilidad política, la inseguridad, las violaciones a derechos humanos, la falta de acceso a la seguridad social y a la salud pública y de medicinas, el encarecimiento de productos de la canasta básica, la represión política del gobierno y los masivos encarcelamientos de presos y presas políticas, incluyendo jóvenes y niños (Peñafiel, 2020).

Los venezolanos han migrado a países de América Latina y El Caribe, Estados Unidos, Canadá, México y traspasado la frontera continental, migrando a países de la Unión Europea. A este fenómeno se le ha denominado éxodo venezolano que ha provocado una crisis de refugiados, precisamente por las proporciones y el número de migrantes que de manera masiva optan por huir del país, y quienes han utilizado rutas terrestres, marítimas y aéreas, cruzando zonas peligrosas como la selva del Darién (Gandini, Prieto, Lozano, 2020; Vargas, 2023).

5. MIGRACIÓN HAITIANA A REPÚBLICA DOMINICANA

Otra de las migraciones que ha presentado diversas crisis humanitarias es el flujo de haitianos que se dirigen a República Dominicana. Para el 2 de octubre de 2024 el gobierno dominicano anunció un plan para expulsar por medio de redadas y deportaciones a 10, 000 haitianos cada semana. Ya en 2023, unos 250,00 haitianos fueron expulsados (France24, 2024).

En septiembre de 2023 se cerraron las fronteras dominicanas por tierra, mar y aire. Desde la llegada, del presidente de República Dominicana Luis Abinader en 2020, su política migratoria es más restrictiva y punitiva, de hecho, construyó un muro vigilado por policías, drones y cámaras (France24, 2024). En este sentido, la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección no menciona las constantes crisis humanitarias de migrantes en América Latina y en los países caribeños, y las graves violaciones de derechos humanos a migrantes haitianos, que son transportados en jaulas para su deportación.

6. MIGRACIÓN POR CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es un hecho que no debe soslayarse⁶. En los últimos años, la humanidad está viviendo y padeciendo el impacto de desastres naturales que cada vez provocan resultados fatales y mortales, y pérdidas millonarias. Ante estos escenarios, se ha acuñado un término que guarda relación con las consecuencias del cambio climático y la migración, a éste se le denomina refugiados ambientales y/o climáticos, son personas que huyen de sus países a consecuencia de los desastres naturales. Estas tragedias humanitarias provocan cientos de muertos. Estas grandes tragedias son prevenibles, pero las negligencias de gobernantes, políticos y sus politiquerías, ocasionan crisis humanitarias como los casos del Huracán Otis en México, donde el gobierno de López Obrador no alertó oportunamente a la población (Emeequis, 2024) y desdeñó el rescate de miles de damnificados por estar ofreciendo sus programas sociales (Aguilar, 2023), o el caso de la Dana en España a finales de octubre de 2024, donde el gobierno español de Sánchez privilegió las reuniones en el congreso al momento de la tragedia (El Imparcial, 2024) y donde los gobiernos respectivos son responsables por no alertar oportunamente a la población valenciana (El Salto Diario, 2024). Los ejemplos anteriores, son parte de la tendencia de algunos gobiernos y políticos de negar el cambio climático y de no actuar con prontitud ante las emergencias. Da la impresión

⁴ Periodos de gobierno de Hugo Chávez: 1999-2002 y 2002-2013.

⁵ Periodos de gobierno de Nicolás Maduro: 2013-2024.

⁶ El tema del cambio climático se abordó en los espacios académicos y científicos para convertirse en un tema de importancia de la agenda climática global. Posteriormente fue creciendo la necesidad de construir conjuntamente la gobernanza global en materia climática. De esta manera emergieron críticas al modelo económico de desarrollo neoliberal en el contexto de la globalización con sus formas de explotación y extracción de recursos naturales, aunado a la contaminación y la implementación de megaproyectos, todo ello, esta acelerando el cambio climático (Solórzano y Portador, 2018).

que, en los países industrializados y en los países emergentes no están preparados para enfrentar las grandes catástrofes humanitarias, provocadas por la degradación de la biodiversidad y del medio ambiente.

Las emergencias climáticas y humanitarias se provocan por el impacto de grandes huracanes, incremento del nivel de mar, lluvias intensas, inundaciones, ondas polares, erupciones, terremotos, incendios, sequías (ocasionadas muchas veces por otorgar licencias a transnacionales para explotar y agotar los recursos hídricos en América, como sucede con las obras faraónicas y ecocidas de López Obrador y Claudia Sheinbaum en el sureste de México)⁷.

El término refugiados ambientales o climáticos alude a un fenómeno que va en aumento, y que, por supuesto se diferencia de otro tipo de movidades humanas voluntarias, porque las situaciones ambientales orillan a migrar de manera forzosa. Asimismo, el término de refugiado ambiental apela al derecho de estos migrantes a gozar de protección, y dejar patente la responsabilidad de los países que más contaminan, hacerlos responsables de la protección a las víctimas del modelo productivo que defienden (Pajares, 2020; Gemenne, 2015). Incluso, en los paneles internacionales y en los círculos académicos ya se comienza a visibilizar el tema de refugiados climáticos y su protección internacional con enfoque de derechos humanos, precisamente porque la cifra de desplazados ha alcanzado máximos históricos en los últimos años (Vicente, 2020).

Desde la perspectiva de ACNUR (2022), América Latina y El Caribe están viviendo una crisis de desplazamiento forzado sin precedentes, muchos países de este continente son más vulnerables a los desastres. Por ejemplo, en la franja agrícola conocida como el Corredor Seco que va de Guatemala hasta el norte de Costa Rica, los riesgos climáticos incluyen sequías recurrentes, lluvias torrenciales y graves inundaciones, que afectan la producción agrícola y la obtención de ingresos para los agricultores. En 2020 esta región fue golpeada por dos huracanes afectando a 8 millones de personas. Cabe advertir que la Declaración de los Ángeles no contempla la migración y los refugiados ambientales o climáticos.

7. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA GOBERNANZA MIGRATORIA DE LAS AMÉRICAS

Las dos cumbres regionales migratorias no presentaron estudios pormenorizados de la migración regional y de cada país de América, a pesar de ser denominadas “de Migración y Protección”, tampoco muestran el estado actual de las violaciones de derechos humanos hacia los migrantes en las fronteras, en los países de origen, cruce y destino. Las cumbres no contemplan los mecanismos para resolver las crisis humanitarias. Es grave que las reuniones regionales de “gobernantes” excluyan la migración indocumentada fomentando los discursos de odio y criminalización, a pesar de que las causas que originan la migración se deben a la falta de resultados de los gobiernos de América Latina y El Caribe.

De no resolverse las migraciones indocumentadas hacia Estados Unidos y las migraciones intrarregionales, las crisis humanitarias de migrantes continuarán. Por otro lado, las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua no están haciendo propuestas para resolver sus migraciones masivas, derivadas de la ausencia de mecanismos democráticos y de las crisis económicas, políticas, sociales y en materia de salud, entre otras.

El mecanismo regional no incorpora la problemática de migración haitiana hacia la República Dominicana y las masivas deportaciones que está realizando dicho gobierno. Tampoco alude a los refugiados ambientales y los desplazamientos forzados por las violencias, a los megaproyectos que despojan a los habitantes originarios de sus territorios y tierras, a los planes y programas ecocidas como en el sureste mexicano y en la selva amazónica incrementando las catástrofes naturales: huracanes, inundaciones, sequías que se presentan a lo largo de Latinoamérica. No menciona los recortes presupuestales o “grandes planes y presupuestos de austeridad” de corte neoliberal en los presupuestos nacionales de los países de América Latina, como el de México con los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum⁸, o los programas de austeridad del gobierno de Milei en Argentina, que han contraído las economías al recortar el gasto público, provocando

⁷ Cabe advertir que por las obras del tren maya han matado a especies de flora y fauna en peligro de extinción. A pesar de que la selva del sureste mexicano es uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta incluyendo a especies en peligro de extinción como el jaguar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del gobierno de Claudia Sheinbaum, encargada de proteger la biodiversidad y ecosistemas en México, contrató a la empresa “Susoma soluciones ambientales” para combatir y matar a especies en peligro de extinción como: el jaguar, el ocelote, el puma, jaguarundi, el tapir, venado cola blanca, entre otros violando leyes mexicanas, normatividades y tratados internacionales en materia de medio ambiente y protección a la biodiversidad y ecosistemas (El Economista, 2024). Por el intento de continuar el proyecto porfirista del tren transistmico y del tren maya, el gobierno de López Obrador “sigamos haciendo historia” ha encarcelado a opositores de dichos proyectos (Pascacio, 2022; Pie de Página, 2024).

⁸ El gobierno de Claudia Sheinbaum continuará aplicando políticas de austeridad neoliberal en los presupuestos nacionales y derrochando recursos millonarios para intentar que funcionen y que sean rentables las obras faraónicas y ecocidas de AMLO, continuando en 2025 con severos recortes presupuestales a 16 secretarías de Estado (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2024), lo que ahondará la crisis en diversas áreas, incrementando el flujo de migración masiva de indocumentados en el sexenio de Obrador. A lo anterior se suma la imparable ola de violencia y sus estrategias fallidas para contenerlas, el gran endeudamiento interno y externo de 3.3 billones de pesos, múltiples casos de corrupción, crecimiento del PIB del 0.6%, resultados negativos que dejó el gobierno de López Obrador, las bajas previsiones de crecimiento en América Latina. Los resultados negativos que podrían tener los cierres de fronteras a las mercancías mexicanas y mercancías con insumos provenientes de otros países, la deportación masiva de mexicanos, el combate a los cárteles de la droga y al tráfico de fentanilo, los aranceles del 25 % y la renegociación del T-MEC, bajo la administración de Trump. A pesar de lo anterior, senadores de México ganarán 190 mil pesos mensuales y diputados 131 mil pesos mensuales, representando un gobierno rico con pueblo pobre.

manifestaciones masivas e incrementando la migración indocumentada⁹. En el caso de México, al ser un país con gran flujo migratorio hacia Estados Unidos, el gobierno está dando continuidad y reforzando las políticas inhumanas y militarizadas contra los migrantes y sus ciudadanos, de hecho, en las dos semanas que lleva el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el mes octubre de 2024, los militares mexicanos asesinaron a seis migrantes.

A 56 años de la masacre de estudiantes perpetrada por el ejército en 1968, el 2 de octubre de 2024, el ejército mexicano asesinó a seis migrantes (4 hombres, un joven y una niña), y 10 heridos entre ellos a niños y niñas. Los migrantes eran originarios de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Honduras, Cuba y Perú. El gobierno de Perú a través de su cancillería reclamó por el asesinato de su connacional a manos de soldados mexicanos y exigió castigo a los responsables (Sare, 2024). La cancillería mexicana del gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum no han respondido por los múltiples agravios, violencias y asesinatos de los extranjeros en territorio nacional.

Por otro lado, los éxodos masivos provocados por la dictadura nicaragüense a “partir de la represión masiva por las protestas de miles de nicaragüenses que exigían “reformas de seguridad social” y “no más dictadura”. Las protestas de abril a julio de 2018 dejaron 351 muertos y 2,100 heridos y encarcelados” (DW, 11 de julio de 2018; DW, 12 de julio de 2018). Desde 2018, existen los informes mensuales de los encarceladas y encarcelados por motivos políticos en Nicaragua (Presas y presos políticos Nicaragua, 2024).

La inestabilidad política que impera en Nicaragua desde abril de 2018 ha orillado a alrededor de 200,000 personas a huir de persecuciones y violaciones a derechos humanos. La mayor parte de estas personas (150,000) se han dirigido a Costa Rica, país vecino. La cifra de nicaragüenses que han solicitado protección en Costa Rica desde 2018 supera el número de personas que huyeron de las guerras civiles centroamericanas en la década de 1980 (ACNUR, 2024b).

A ello, hay que sumar el éxodo de venezolanos por el fraude masivo de Nicolas Maduro, que dicho sea de paso sigue exportando grandes cantidades de petróleo a Estados Unidos. Se suman los contingentes de migrantes colombianos, por las represiones militares contra los opositores del gobierno de Petro, días antes de la reunión climática de la COP-16. Por su parte, la migración haitiana hacia República Dominicana que no ha sido tomada en cuenta en las dos cumbres de América sobre migración y protección, ha tenido como resultado que el gobierno dominicano inicie deportaciones masivas de miles de haitianos, utilizando métodos inhumanos.

8. CONCLUSIONES

En América la gobernanza migratoria en ciernes presenta limitaciones y probablemente el gobierno de Donald Trump no tomará en cuenta los acuerdos migratorios emanados de la Declaración de los Ángeles en la política exterior migratoria de Estados Unidos hacia Latinoamérica.

Por su parte, Biden y Kamala están respaldando los bombardeos indiscriminados y masivos en Gaza y Líbano, al enviar portaviones a Medio Oriente como parte de la política exterior, para intentar aumentar la influencia de Washington en esa región, y de esta manera participar en las guerras, las cuales han aumentado los flujos migratorios indocumentados a nivel global. La guerra de Netanyahu que ya cobra la vida de más de 40 mil palestinos ha originado protestas globales, y protestas de organizaciones y universitarios dentro y fuera de las universidades de Estados Unidos, las cuales fueron reprimidas. Las guerras, los masivos bombardeos indiscriminados de Israel en Palestina, Líbano y la invasión militar rusa en Ucrania han incrementado exponencialmente los flujos migratorios globales.

A pesar de que en la Declaración de los Ángeles se presumió como un logro los paroles humanitarios para ingresar a los Estados Unidos, Joe Biden anunció en octubre de 2024, la cancelación de éstos para los venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos. La administración Biden seguía prohibiendo y criminalizando los cruces ilegales de migrantes indocumentados y castigando a los que cruzan, prohibiéndoles hasta por cinco años el ingreso. También continuaba realizando deportaciones expeditas y masivas (U.S. Customs and Border Protection, 2024)¹⁰.

En caso de que las cumbres regionales sobre migración sigan teniendo pocos resultados, probablemente se concebirían no como gobernanza regional migratoria sino como un mecanismo utilizado por Washington, que sirve solamente a los intereses de su política exterior hacia Latinoamérica en materia migratoria, y como un gran filtro para que un puñado de migrantes ingresen a los Estados Unidos, con un alto costo humanitario y de violaciones a derechos humanos para los miles de migrantes indocumentados de América y de otros continentes que se quedan varados, que mueren, que son asesinados y/o deportados.

De ser así, la Declaración de los Ángeles de Migración y Protección operaría como un mecanismo de la política exterior de Estados Unidos en materia migratoria hacia Latinoamérica que incentiva la migración masiva, con poca seguridad y de manera desordenada. Al respecto, Samans, Schwab y Malloch-Brown (2011) resaltan que esas viejas formas de abordaje de los problemas globales utilizadas por los gobiernos, es decir, la de organizar cumbres, emitir y firmar declaraciones ya no son funcionales.

⁹ 1, 2 millones de mexicanos emigraron entre 2018 y 2023, en relación con el periodo 2013-2018, representó un aumento de casi 58 por ciento, es decir 459,000 personas más, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (INEGI, 2023).

¹⁰ Según cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza y de Migración y Control de Aduanas, la administración Biden-Harris ha realizado más de un millón de deportaciones, y a final de la administración de Biden, podrían superar la cantidad de expulsiones realizadas en el gobierno de Donald Trump (1,5 millones).

Para que las cumbres puedan resolver los problemas globales, deben contener metas con resultados creíbles, medibles y verificables. Sobre todo, en los escenarios globales que se están viviendo, debido a que las cumbres y las declaraciones no están siendo suficientes para solucionar los grandes problemas globales que tienen graves repercusiones en todos los ámbitos.

Hasta el momento, las cumbres regionales migratorias no están funcionando para la población objetivo, sólo un pequeño porcentaje se ve favorecido por dichas cumbres. Pareciera que funcionan a los intereses de Estados Unidos y para los gobernantes de Latinoamérica, al no transparentar la aplicación de los recursos recibidos por Washington.

Al gobierno de Donald Trump, no le será complicado readecuar los mecanismos de la política exterior de Estados Unidos en materia migratoria hacia Latinoamérica, lo más probable es que terminaría o congelaría los pocos avances o resultados de los mecanismos regionales migratorios de América, como los programas de citas en línea CBP One, los “paroles humanitarios”, entre otros. También, presionaría para que el gobierno de Sheinbaum siga haciendo el trabajo sucio de cuidar la frontera sur de Estados Unidos al detener y deportar masivamente a migrantes. De no hacerlo aplicaría sanciones comerciales, al imponer grandes aranceles a mercancías y al condicionar la renegociación o cancelación del Tratado Comercial entre México y Estados Unidos (T-MEC), y no solo a productos mexicanos. De hecho, aunque Trump toma posesión el 20 de enero de 2025, el gobierno de México de Claudia Sheinbaum, ha continuado con la política inhumana de López Obrador, al reprimir y capturar a 350,000 migrantes del 1 de octubre de 2024 al 3 de diciembre de 2024, un promedio de 5 mil 234 detenciones diarias (CNN, 2024), y que han ingresado a México en caravanas con el fin de ingresar a Estados Unidos, en este sentido las capturas masivas anticipadas, es con el fin de complacer las órdenes de Trump.

Se tiene contemplado que al inicio del mandato de Trump comiencen las deportaciones masivas de migrantes indocumentados¹¹ y que se cierre la frontera sur de Estados Unidos con México, para que no pase la producción de carros que son armados en México con grandes cantidades de insumos o partes automotrices importadas, con el fin de que el gobierno de Claudia Sheinbaum reprima, capture y deporte a migrantes que transitan por México, como sucedió con las políticas inhumanas del gobierno de López Obrador. En este sentido, es deseable que el gobierno de México dé a conocer y haga público el registro semanal y mensual de los miles de migrantes indocumentados detenidos y desaparecidos en territorio nacional y en qué situación se encuentran; y solicitar al gobierno de los Estados Unidos los informes de los migrantes indocumentados en ese país.

De hecho, sin llegar todavía Donald Trump, al iniciar la nueva administración de México en octubre de 2024, se desalojaron los campamentos de migrantes del río Suchiate. La cancillería mexicana de los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum no han protegido a los connacionales y han pasado por alto las masivas violaciones a derechos humanos de migrantes mexicanos en Estados Unidos y han pretendido justificar las muertes y masivas violaciones de derechos humanos de los migrantes de otros países en territorio mexicano, como en los múltiples incendios del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sexenio de López Obrador, en las redadas, persecuciones, deportaciones, secuestros, asesinatos en manos del ejército, guardia nacional, policías estatales y municipales, entre otros.

Tanto en el gobierno de “sigamos haciendo historia” de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum, se han incrementado la subordinación y la sumisión del gobierno de México con los gobiernos de Estados Unidos, no se han protegido y defendido la soberanía e independencia de México y los intereses nacionales. El 13 de noviembre de 2024 el gobierno de Claudia Sheinbaum y la cámara de senadores de México aprobaron la vulneración de la soberanía de México al permitir el ingreso de tropas del ejército de Estados Unidos al territorio mexicano (Eje Central, 2024), como en abril de 2024 (Informador, 2024), también el gobierno de López Obrador y la cámara de senadores mexicanos aprobaron el ingreso de soldados de los Estados Unidos. Cabe destacar que se va a permitir el ingreso, al mismo ejército de Estados Unidos que va a participar en los operativos para la represión y las deportaciones masivas de migrantes a México. En este sentido, los consulados mexicanos no podrán proteger a los connacionales porque estos serán afectados con los severos recortes presupuestales de las 16 secretarías de Estado del gobierno de Sheinbaum (Uniradioinforma, 2024).

Por su parte, Donald Trump utilizó el tema migratorio como parte de su campaña a la Casa Blanca, también añadió el combate a los cárteles de México. Ordenará al gobierno de Sheinbaum que combata a los cárteles del narcotráfico y demuestre resultados verificables (de hecho, en su campaña Trump afirmó que Estados Unidos los combatiría por la incidencia que tienen en el gobierno mexicano). Ambos temas los relacionó con la seguridad de los Estados Unidos. Siendo candidato para la Casa Blanca por el partido republicano afirmó: “que México está petrificado ante los cárteles del narcotráfico que controlan al país” “y que podían quitar al mandatario en turno «en dos minutos»”. También, señaló que sigue sobre la mesa el plan de lanzar ataques contra los laboratorios de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, con o sin el apoyo de México. Por su parte, J.D. Vence, compañero de fórmula de Trump, comentó en la misma entrevista

¹¹ Datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) señala que existen 1.5 millones de migrantes con órdenes de deportación que no están en custodia y están en Estados Unidos, probablemente son los que se quiera expulsar desde el inicio del mandato del gobierno de Donald Trump. Honduras encabeza la lista con 261 mil 651 migrantes, Guatemala con 253 mil 413, México con 252 mil 044, El Salvador con 203 mil 822 (ICE, 2024). Actualmente, estos países expulsores de grandes cantidades de migrantes indocumentados continúan con políticas neoliberales, caracterizadas por: presupuestos de austeridad, poco crecimiento económico, desempleo, inflación, la falta de acceso a la seguridad social y a la salud pública y de medicinas, el encarecimiento de productos de la canasta básica déficit democrático, altos índices de violencia, desplazamientos forzados internos, altos niveles de pobreza, corrupción, uso de la fuerza militar y policiaca contra migrantes y ciudadanos, no protegen el medio ambiente y despojan de territorios y tierras a los habitantes originarios, entre otros.

que en caso de que el gobierno mexicano no reduzca el poder del narcotráfico en el país, se convertirá en un narcoestado (Animal Político, 2024). Pareciera que la retórica de Trump no contempla respetar los acuerdos que tenía el gobierno de Joe Biden con diversos países y diversas instituciones internacionales, incluyendo la incipiente gobernanza migratoria de América, como sucedió en su anterior mandato (del 20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021).

A días de su elección, el 27 de octubre de 2024, Donald Trump aseveró: “Los cárteles dirigen México, absolutamente los bombardearemos”. Las afirmaciones no tuvieron respuesta por la cancillería mexicana del gobierno de Sheinbaum (La Política Online, 2024). También, en los últimos días de su campaña Kamala Harris anunció que en caso de llegar a la Casa Blanca combatiría a los cárteles del narcotráfico de México.

Es probable que, en el futuro, existan protestas masivas en Estados Unidos, contra el racismo, la discriminación y las deportaciones. En este sentido, los mandatarios de las ciudades santuario en Estados Unidos no compartirán los lineamientos para las redadas y deportaciones masivas y establezcan parámetros en contra de las redadas masivas, también es probable que los flujos migratorios aumenten en los puntos más álgidos, como en la Selva del Darién, en Centroamérica, en el sur y norte de México, generando más crisis humanitarias, como se presentaron en los últimos años, esto es porque en las reuniones, cumbres y declaraciones regionales no se consideran a los migrantes indocumentados. También, se sumarían los éxodos masivos de venezolanos, nicaragüenses y cubanos que por las sucesivas crisis provocadas por las dictaduras huyen de sus países. A pesar de lo anterior en las dictaduras se dirigen cuantiosos recursos para reprimir las protestas y encarcelar a más personas, desatendiendo y profundizando sus múltiples crisis económicas, humanitarias, de derechos humanos, sociales, políticas, de medio ambiente, falta de alimentos, apagones masivos de luz por falta de infraestructura y tecnología eléctrica obsoleta y escasez de combustibles, entre otras. Como sucedió en el primer mandato de Trump, es probable que diversos países no admitan las deportaciones de sus connacionales, como Cuba, Afganistán, China, Venezuela, Nicaragua, entre otros.

De manera paralela, los acuerdos entre países no contemplan mecanismos e instrumentos de derechos humanos para resguardar la seguridad humana. Incluso, el gobierno de Joe Biden no reconoce y tampoco ha firmado el Pacto Migratorio de la ONU, tal como lo hizo su antecesor Donald Trump, el cual tiene posibilidades de ganar la presidencia en noviembre de 2024 (Solórzano y Portador, 2024).

Lo más probable es que la incipiente gobernanza migratoria regional que se presentaba bajo el gobierno de Joe Biden pueda retomarse cuando vuelva a gobernar en Estados Unidos el partido demócrata, la misma tendrá más elementos de crecimiento si se contempla la migración indocumentada y los desplazamientos forzados al interior de la región y al interior de cada país, dicha gobernanza no debe criminalizar la migración indocumentada y debe contemplar las múltiples problemáticas de los países de Latinoamérica e incorporando la protección de los derechos humanos de los migrantes para salvaguardar la seguridad humana. Por la experiencia de su primer mandato, Trump probablemente no tomará en cuenta los acuerdos de Biden con los países de América y países de otros continentes, afectando la gobernanza global en diversos ámbitos. Lo que si se ha percibido con los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden es que los presidentes de los Estados Unidos pueden cambiar la política interna y la política exterior en materia migratoria hacia América Latina, e incidir para conformar la gobernanza global o regional en materia migratoria, ambiental, de cambio climático, económica, comercial y de seguridad, entre otras.

9. BIBLIOGRAFÍA

- A días de la elección, Trump mantiene su amenaza de bombardear los cárteles en México (28 de octubre de 2024). *La Política Online*. <https://www.lapoliticaonline.com/mexico/politica-mx/a-dias-de-la-eleccion-en-eu-trump-mantiene-amenazas-contralos-carteles-en-mexico/>
- Acuerdo entre EE.UU. y Panamá para deportar migrantes venezolanos: que países los recibirán. (25 de octubre de 2024). *La Nación*, Argentina. <https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/acuerdo-entre-eeuu-y-panama-para-deportar-migrantes-venezolanos-que-paises-los-recibiran-nid25102024/>
- ACNUR (2024a). Centroamérica, México y la comunidad internacional comprometidos en encontrar soluciones conjuntas al desplazamiento forzado. <https://www.acnur.org/mx/noticias/comunicados-de-prensa/centroamerica-mexico-y-la-comunidad-internacional-comprometidos-en>
- ACNUR (2024b). Llamamiento de emergencia. Desplazamiento en Centroamérica. En Centroamérica, el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años. <https://www.acnur.org/mx/emergencias/desplazamiento-en-centroamerica>
- ACNUR (2024c). <https://www.acnur.org>
- ACNUR (2022). *Cambio climático, desastres y desplazamiento de las poblaciones más vulnerables en las Américas*. noviembre, ACNUR, pp. 1-7.
- Alertan por reducción presupuestal a consulados ante amenazas de deportaciones masivas. (12 de diciembre de 2024). *Uniradioinforma*. <https://www.uniradioinforma.com/sociedad/alertan-reduccion-presupuestal-consulados-amenazas-deportaciones-masivas-n790141>
- Álvarez, R. (2007). Evolución histórica de las migraciones en Venezuela. Breve recuento. *Aldea Mundo*, 11(22), pp. 89-93.

- Aguilar, A. (28 de octubre de 2023). A 470 km de la tragedia, AMLO prioriza difusión de programas sociales en gira por el Estado de México. *Animal Político*, Ciudad de México. <https://animalpolitico.com/politica/amlo-gira-edomex-tragedia-acapulco-prioriza-programas>
- Betts, A. (2008). *Global Migration Governance*. GEG Working Paper, No. 43. Oxford: University of Oxford, Global Economic Governance Programme.
- Castillo, T. y Reguant, M. (2017). Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, expectativas de retorno. *Migraciones*, 41, 133-163.
- Crisis en Nicaragua ha dejado 351 muertos y 2,100 heridos. (11 de julio de 2018). *DW*. <https://www.dw.com/es/crisis-en-nicaragua-ha-dejado-351-muertos-y-2100-heridos/a-44637787>
- Convocada la primera manifestación para exigir la dimisión de Carlos Mazón. (31 de octubre de 2024). *El Salto Diario*. <https://www.elsaltodiario.com/valencia/convocan-manifestacion-mazon-dimision>
- Condenan que Tren Maya identifique como fauna nociva a venados y jaguares. (2 de abril de 2024). *El Economista*. <https://www.economista.com.mx/estados/condenan-tren-maya-identifique-fauna-nociva-venados-y-jaguares-20241202-736582.html>
- Dan 46 años de cárcel a activista comunitario que se opuso al Corredor Interoceánico. (12 de febrero de 2024). *Pie de Página*. <https://piedepagina.mx/dan-46-anos-de-carcel-a-activista-comunitario-que-se-opuso-al-corredor-interoceanico/>
- Duras críticas a AMLO por apoyar a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua y faltar a la Cumbre de las Américas. (11 de mayo de 2022). *Infobae*. <https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/11/duras-criticas-a-amlo-por-apoyar-a-las-dictaduras-de-venezuela-cuba-y-nicaragua-y-faltar-a-la-cumbre-de-las-americas/>
- El gobierno de Sheinbaum ha detenido a casi 350.000 migrantes desde el 1 de octubre. (4 de diciembre de 2024). *CNN* (2024). <https://es-us.noticias.yahoo.com/gobierno-sheinbaum-detenido-350-000-013607934.html>
- El gobierno consuma el asalto a RTVE en plena crisis por la Dana: una actitud despreciable. (30 de octubre de 2024). *El Imparcial*. <https://www.elimparcial.es/noticia/275937/nacional/el-gobierno-consuma-el-asalto-a-rtve-en-plena-tragedia-una-actitud-despreciable.html>
- EE.UU.: Panamá decidirá los migrantes “elegibles” para ser retornados tras cruzar el Darién. (24 de julio de 2024). *Agencia Efe*. <https://efe.com/mundo/2024-07-24/panama-decidira-migrantes-elegibles-retornados-tras-cruzar-darien/>
- Franco, L. (2020). Un nuevo paradigma de la migración venezolana a México. *Trayectorias Humanas Transcontinentales*, 6, 38-57.
- Gandini, L., Prieto, R. y Lozano, F. (2020). Nuevas movilidades en América Latina: la migración venezolana en contextos de crisis y las respuestas en la región. *Cuadernos geográficos*, 59(3), 103-121.
- Gemenne, F. (2015). Una buena razón para hablar de los refugiados climáticos. *Migraciones forzadas*, 49, 70-71.
- ICE (2024). *Enforcement and removal operations statistics*. <https://www.ice.gov/spotlight/statistics>
- INEGI (2023). *Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023*. <https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/>
- Karns, M. y Migst, K. (2010). *International Organizations: The politics and Process of Global Governance*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Las horas pérdidas: el gobierno sabía de Otis pero no actuó a tiempo. (26 de agosto de 2024). *Emeequis*. <https://m-x.com.mx/especial/las-horas-perdidas-el-gobierno-sabia-de-otis-pero-no-actuo-a-tiempo/>
- Multitudinaria marcha en Nicaragua contra Daniel Ortega (12 de julio de 2018). *DW*. <https://www.dw.com/es/multitudinaria-marcha-en-nicaragua-contra-daniel-ortega/a-44654478>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2010). *Seguridad humana. Informe del secretario*. Nueva York: ONU.
- Organización de Naciones Unidas (ONU). (2015). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Nueva York: ONU.
- Pajares, M. (2020). *Refugiados climáticos. Un gran reto del siglo XXI*. Barcelona: Editorial Rayo Verde.
- Pan American Development Foundation (junio de 2024). *Recomendaciones sobre la inclusión de la sociedad civil en la implementación de la declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección*. chrome-extension:// <https://www.pdf.org/wp-content/uploads/2024/06/ESP-Version-of-LAD-Recs.pdf>
- Panamá dice que no recibiría a los migrantes de otra nacionalidad que fueran deportados por el futuro Gobierno de Trump. (5 de diciembre de 2024). *CNN Español*. <https://cnnespanol.cnn.com/2024/12/05/latinoamerica/panama-no-recibiria-migrantes-deportados-trump-orix>
- Panamá aplicará multa de hasta cinco mil dólares a migrantes. (1 de noviembre de 2024). *DW*. <https://www.dw.com/es/panam%C3%A1-aplicar%C3%A1-multa-de-hasta-cinco-mil-d%C3%B3lares-a-migrantes/a-70658061>
- Pascacio, J. (6 de junio de 2022). Van a prisión indígenas opositores a la autopista que conectará con Tren Maya. <https://avispa.org/van-a-prision-indigenas-opositores-a-la-autopista-que-conectara-con-tren-maya/>
- Paz, B., Alpala, O. y Villota, E. (2021). Análisis de la migración venezolana en la ciudad de Pasto: características y percepciones de los migrantes. *Tendencias*, XXII(1), pp. 71-94.
- Peñafiel, L. (2020). ¿Migración venezolana un problema para Latinoamérica? Un análisis a través de la historia y sus determinantes. *Cuestiones económicas*, 30(1), 1-28.
- Portador, T. y Solórzano, O. (2022). Desafíos para salvaguardar los derechos humanos de las niñas migrantes. *Boletín Niñeces migrantes: entre desigualdades y derechos*, Grupo de Trabajo CLACSO Migración Sur-Sur, 3, 44-50.
- Presas y presos políticos Nicaragua (2024). <https://presasypresospoliticosnicaragua.org/lista-mensual-de-personas-presas-politicos/>

- Reportan que el parole humanitario y CBP One serían eliminados en el plan migratorio. (19 de noviembre de 2024). *Univisión*. <https://www.univision.com/local/miami-wltv/parole-humanitario-cbp-one-serian-eliminados-plan-migratorio-trump>
- República Dominicana anuncia deportaciones masivas en medio de la persistente crisis en Haití. (3 de octubre de 2024). *France24*. <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20241002-rep%C3%BAblica-dominicana-expulsar%C3%A1-a-10-000-haitianos-indocumentados-cada-semana>
- Samans, R., Schwab, K. y M. Malloch-Brown. (2011). Running the World, After the Crash. *Foreign Policy*, 184, 80-83.
- Sare, F. (2 de octubre de 2024). Terrorismo de Estado. Masacre en Chiapas; militares matan a seis migrantes y hieren a infantes. *Avispa*. <https://avispa.org/masacre-en-chiapas-militares-matan-a-seis-migrantes-y-hieren-a-infantes/>
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2024). <https://www.gob.mx/shcp>
- Senado autoriza ingreso de militares estadounidense a México. (12 de diciembre de 2024). *Eje Central*. <https://www.ejecentral.com.mx/nuestro-eje/senado-autoriza-ingreso-de-militares-estadounidenses-a-mexico>
- Senado avala permiso a López Obrador para que militares de EU ingresen a México. (23 de abril de 2024). *Informador*. <https://www.informador.mx/mexico/Senado-avala-permiso-a-AMLO-para-que-militares-de-Estados-Unidos-ingresen-a-Mexico-20240423-0132.html>
- Solórzano, O. (2017). Los migrantes en la encrucijada: violencia, nuevo racismo y violación de derechos humanos en México y Estados Unidos. *Revista de Relaciones Internacionales Ad Universa*, 2(14), 45-68.
- Solórzano, O. y Portador, T. (2024). Políticas migratorias en América: migración y desplazamiento forzado, derechos humanos, seguridad humana y violencia. *Revista Relaciones Internacionales*, 6, 55-99.
- Solórzano, O. y Portador, T. (2018). La Agenda Global sobre el Cambio Climático en el contexto de la Globalización. *Revista Chilena de Relaciones Internacionales*, 2(2), 27-43.
- Trump afirma que los cárteles manejan México y pueden quitar presidentes en dos minutos. (24 de julio de 2024). *Animal Político*. <https://animalpolitico.com/internacional/trump-carteles-narco-mexico-presidente>
- Trump dice que impulsaría la prohibición de las ciudades santuario y “aumentaría” la aplicación de la ley para “entregar” a los inmigrantes indocumentados. (21 de septiembre de 2024). *CNN Español*. <https://cnnespanol.cnn.com/2024/09/21/trump-prohibicion-ciudades-santuario-aumentar-ley-federal-entregar-inmigrantes-trax>
- U.S. Customs and Border Protection (2024). <https://www.usa.gov/agencies/u-s-customs-and-border-protection>.
- White House (mayo de 2024). *Fact Sheet: Third Ministerial Meeting on the Los Angeles Declaration on Migration and Protection in Guatemala*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/07/fact-sheet-third-ministerial-meeting-on-the-los-angeles-declaration-on-migration-and-protection-in-guatemala/>
- Vargas, C. (2023). La migración en Venezuela como dimensión de la crisis. *Pensamiento propio*, 1, año 23, 91-128.
- Vicente, T. (2020). Refugiados climáticos, vulnerabilidad y protección internacional. *Revista de Filosofía*, 19, 63-99.
- White House (26 de septiembre de 2024). *Fact sheet: Fourth Ministerial Meeting on the Los Angeles Declaration on Migration and Protection*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/26/fact-sheet-fourth-ministerial-meeting-on-the-los-angeles-declaration-on-migration-and-protection/>